

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 338.45

ЛИЧ В.М.
ЧЕРНЯВСЬКА Ю.Б.

Державна підтримка інноваційної освіти як необхідна умова формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу

Предметом дослідження є державне регулювання інноваційної освіти як необхідної умови формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу.

Метою статті є виявлення проблем в національній економіці та освіті, аналіз передового досвіду країн світу у розвитку інноваційної економіки, сучасної освіти та визначення місця держави у цьому процесі.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність загальнонаукових та спеціальних (індукції, дедукції, макроекономічного аналізу) методів економічного дослідження, що дозволило забезпечити його послідовність та досягнення мети.

Результати роботи. У статті зазначається, що в Україні існує достатньо потужний освітній і науково-інноваційний потенціал, проте ефективність його відтворення потребує удосконалення на інноваційній основі. Врахований закордонний досвід підтримки та розвитку інноваційної економіки та освіти. Окреслено основні напрями генезису інтелектуального капіталу в Україні.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані при розробці економічної стратегії України, Програми розвитку інноваційної освіти впродовж життя.

Висновки. Проведений аналіз підтвердив необхідність підтримки інноваційної освіти з боку держави. Взявши за основу власну модель науково-освітнього процесу, необхідно враховувати також досвід передових країн світу, наприклад, щодо застосування нової моделі фінансування – краудфандингу. Причому державна підтримка розвитку інноваційної освіти не тільки зводиться до державних інвестицій. Це також підтримка економічними важелями державного регулювання економіки корпоративного та приватного сектора, венчурного бізнесу, який активно підтримує розвиток інноваційної освіти. Також заслуговує на особливу увагу розвиток корпоративної моделі освіти, поширення «бірюзових організацій». Необхідно здійснити перехід від «лінійної моделі» управління до «кооперативної моделі», яка узгодить інтереси науки, освіти і бізнесу та буде сприяти розвитку інтелектуально-інноваційного капіталу в Україні; зосередити увагу на розвитку вищих когнітивних навичок, які включають в себе критичне та аналітичне мислення, комунікативність, гнучкість, креативність тощо та постійне інноваційне навчання впродовж життя, що прискорить перехід до економіки інтелектуально-інноваційного капіталу.

Ключові слова: державна політика регулювання інноваційної освіти, інноваційна освіта, економіка інтелектуально–інноваційного капіталу, «бірюзова організація», краудфандинг.

ЛЫЧ В.Н.
ЧЕРНЯВСКАЯ Ю.В.

Государственная поддержка инновационного образования как необходимое условие формирования экономики интеллектуально–инновационного капитала

Предметом исследования является государственное регулирование инновационного образования как необходимого условия формирования экономики интеллектуально–инновационного капитала.

Целью статьи является выявление проблем в национальной экономике и образовании, анализ передового опыта стран мира в развитии инновационной экономики, современного образования, определении роли государства в этом процессе.

Методы исследования. В работе использована совокупность общих и специальных (индукции, дедукции, макроэкономического анализа) методов экономического исследования, которое позволило обеспечить его последовательность и достижение цели.

Результаты работы. В статье отмечается, что в Украине существует достаточно мощный образовательный и научно–инновационный потенциал, однако эффективность его воспроизводства требует усовершенствования на инновационной основе. Учен зарубежный опыт поддержки и развития инновационной экономики и образования. Определены основные направления генезиса интеллектуального капитала в Украине.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы при разработке экономической стратегии Украины, Программы развития инновационного образования в течении жизни.

Выводы. Проведенный анализ подтвердил необходимость поддержки инновационного образования со стороны государства. Взяв за основу собственную модель научно–образовательного процесса, необходимо учитывать также опыт передовых стран мира, например, касательно применения новой модели финансирования – краудфандинга. Причем государственная поддержка развития инновационного образования не только сводится к государственным инвестициям. Это также поддержка экономическими рычагами государственного регулирования экономики корпоративного и частного сектора, венчурного бизнеса, который активно поддерживает развитие инновационного образования. Также заслуживает особого внимания развитие корпоративной модели образования, распространения «бірюзовых организаций». Необходимо осуществить переход от «линейной модели» управления к «кооперативной», которая согласует интересы науки, образования и бизнеса и будет содействовать развитию интеллектуально–инновационного капитала в Украине: сосредоточит внимание на развитии высших когнитивных навыков, которые включают в себя критическое и аналитическое мышление, коммуникативность, гибкость, креативность и т.д., а также постоянное инновационное обучение на протяжении жизни, что ускорит переход к экономике интеллектуально–инновационного капитала.

Ключевые слова: государственная политика регулирования инновационного образования, инновационное образование, экономика интеллектуально–инновационного капитала, «бірюзовые организации», краудфандинг.

LICH V.N.
CHERNYAVSKA Y. V.

State support of innovative education as a necessary condition for the formation of the economy of intellectual and innovative capital

The subject of the research is the state regulation of innovative education as a necessary

condition for the formation of the economy of intellectual and innovative capital.

The purpose of the article is to identify problems in the national economy and education, a modern analysis of the advanced experience of the countries of the world in the development of an innovative economy, modern education, and to determine the role of the state in this process.

Research methods. The work uses a set of general and special (induction, deduction, macroeconomic analysis) methods of economic research, which made it possible to ensure its consistency and goal achievement.

Results of work. The article notes that Ukraine has a fairly powerful educational, scientific and innovative potential, but the efficiency of its reproduction requires improvement on an innovative basis. The foreign experience of support and development of an innovative economy and education was taken into account. The main directions of the genesis of intellectual capital in Ukraine have been determined.

Scope of the results. The research results can be used in the development of the economic strategy of Ukraine, the Program for the development of innovative education throughout life.

Conclusions. The analysis has confirmed the need for support of innovative education from the state. Taking as a basis our own model of the scientific and educational process, it is also necessary to take into account the experience of advanced countries of the world, for example, regarding the application of a new funding model – crowdfunding. Moreover, state support for the development of innovative education is not only reduced to state investments. It is also support by economic levers of state regulation of the economy of the corporate and private sector, venture business, which actively supports the development of innovative education. Also deserves special attention to the development of the corporate model of education, the spread of «turquoise organizations». It is necessary to make a transition from a «linear model» of management to a «cooperative» one, which harmonizes the interests of science, education and business and will contribute to the development of intellectual and innovative capital in Ukraine: it will focus on the development of higher cognitive skills, which include critical and analytical thinking, communication, flexibility, creativity, etc., as well as continuous innovative learning throughout life, which will accelerate the transition to an economy of intellectual and innovative capital.

Key words: state policy of regulation of innovative education, innovative education, economics of intellectual and innovative capital, «turquoise organizations», crowdfunding.

Постановка проблеми. Перехід до постіндустріального суспільства вимагає від населення переорієнтації, зокрема, на сферу послуг, генерування творчих та інноваційних ідей, нестандартних підходів, нової організації праці і виробництва. Очевидно, що визначення основних напрямів розвитку економіки інтелектуального капіталу на основі інноваційної неперервної освіти та певного набору інструментарію дасть змогу пришвидшити ці процеси.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вплив вищої освіти на формування людського капіталу розглядали як вітчизняні, так і зарубіжні економісти, зокрема, Л.К. Семів, Р.А. Семів, Н.М. Гвоздик [13,2], зробивши акцент на підвищенні ролі фінансування з боку держави наукових розвідок, але не зазначивши джерела цих фінансувань, В. Ціпуринда [3], визначивши фактори формування інтелектуального капіталу, Г.Л. Ступнікер та В.А. Бабаєнко [4] працювали над ефективним використанням інтелектуального

потенціалу в закладах вищої освіти. Проте передумови ефективного розвитку інтелектуального капіталу та джерела фінансування залишилися не достатньо дослідженими.

Метою статті є виявлення проблем в національній економіці та освіті, аналіз передового досвіду країн світу у розвитку інноваційної економіки, сучасної освіти та визначення місця держави у цьому процесі.

Виклад основного матеріалу. Будь-яка країна світу може розраховувати на прорив в соціально-економічному розвитку лише за умов високого рівня прогресу освіти, науки, інновацій. Україна за індексом людського розвитку (ІЛС) посідає 74 місце серед 189 країн і територій, за обсягом ВВП на одну особу – 111 місце серед 185 країн. А от за індексом освіти – 47 місце серед 189 країн світу. За рейтингом науково-технічної активності 39 місце серед 197 країн світу. [5]. Отже, можна стверджувати, що ми маємо достатньо потужний освітній і науково-іннова-

ційний потенціал, проте використовується він в недостатній мірі. Причинами є, зокрема, неузгодженість взаємозв'язку між освітньою, науково–інноваційною діяльністю та реальним сектором економіки.

У ефективному розширеному відтворенні людського капіталу потрібна комплексна взаємодія держави, бізнесу і самої людини. Звичайно саме держава повинна вибудувати стратегію та тактику генезису інтелектуально–інноваційного капіталу.

В більш ранніх публікаціях ми акцентували увагу на доцільності об'єднання сил держави, бізнесу і населення у підвищенні ефективності інноваційної неперервної освіти [6,7,8] Більше того, такі проекти вже впроваджуються на теренах української освіти. Наприклад, UNIT City (Київ) [9], де на одній платформі поєднано життя, праця, навчання, розвиток інновацій, екосистема. Необхідно, якби такі проекти безпосередньо співпрацювали з вітчизняними вищими та професійно–технічними навчальними закладами.

А серед державних ВНЗ, які найбільш наближені до реалізації концепції сталого інноваційного розвитку на ґрунті поєднання теорії з практикою та наукою може виступати Київський політехнічний університет ім. І. Сікорського. Він створив інноваційну систему до складу якої увійшли Міжнародний фестиваль інноваційних проектів, стартапів, інноваційний холдинг, стартап–школа, науковий парк, бізнес–інкубатор. Необхідно на державному рівні стимулювати розширення наукових парків на базі вітчизняних навчальних закладів.

Розглянемо досвід розвинених країн світу у сфері становлення інноваційної економіки, освіти, їх підтримки з боку держави.

Велика Британія не має децентралізованої політики щодо креативної економіки, але різні державні організації інвестують у неї кошти, надаючи підтримку у креативній сфері. Так, Мистецька рада Англії вкладає гроші з урядового бюджету та Національної лотереї у розвиток мистецтва в Англії, допомагає організаціям креативного сектору отримати доступ до фінансових ресурсів і підтримки бізнесу. Організація Creative Scotland розподіляє фінансування для мистецтва та креативних індустрій з двох основних джерел – уряду Шотландії та Національної лотереї [10].

У Великобританії існують дві основні стратегії національного масштабу: перша – впровадження інновацій в освіту, друга – відкрита міграційна

політика, яка забезпечила підприємствам необхідний приплив талановитих професіоналів.

Вони використовують нові моделі фінансування, зокрема, такі як краудфандинг, який виступає альтернативою кредиту.

Німеччина пропонує стартапам хорошу інфраструктуру і велику кількість можливостей та підтримки. Федеральний уряд Німеччини передбачив налаштування цифрової економіки на міжнародну конкурентну боротьбу, перетворення на «країну цифрового зростання номер один у Європі». При цьому забезпечують більш високу мотивацію молодим креативним іноземним підприємцям. Інтенсивно вкладають державні інвестиції у Фонд засновників фірм високих технологій.

Відомо, що економічна система США є найбільш розвинута у світі завдяки упровадженню нових технологій. Ще у 2010 році Американською асоціацією адміністрації шкіл було проведено дослідження «Готовність до інновацій». Дослідження продемонструвало тенденцію, згідно з якою все більше компаній хочуть наймати працівників, які володіють здатністю ефективно брати участь у різних мозкових штурмах, вирішеннях актуальних проблем, креативно співпрацювати, вносити та одночасно генерувати нові ідеї [11].

Досвід передових інноваційних вітчизняних та зарубіжних компаній доводить ефективність впровадження корпоративної освіти у генеруванні нових прогресивних ідей. Сюди відносяться відвідування форумів, конференцій, майстер–класів та марафони інших корисних інструментів. Прогресивні компанії постійно відвідують інші світові фірми та різноманітні передові освітні проекти, переймаючи їх досвід.

На нашу думку, одним з напрямів розвитку інноваційної неперервної освіти можуть стати «бірюзові організації». Бірюзові організації – це компанії з позитивним впливом на суспільство і світ, груповими рішеннями і неформальними відносинами у колективі. Це організації майбутнього, які повинні стати основним пріоритетом у трансформації сучасних систем управління. Саме в такій організації буде і гнучкість, і швидкість, і інноваційна неперервна освіта дорослого населення впродовж життя. Це колегіальне управління. Саме робота у команді – це те, чого, зокрема, не вистачає українським підприємствам для більш інтенсивного інноваційного розвитку та зростання вітчизняного інтелектуального капіталу.

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Україна втрачає конкурентоспроможність свого інноваційного потенціалу, особливо на заключних стадіях комерціалізації результатів дослідницько-інноваційного продукту. На заводі стає «лінійна модель» управління інноваційним циклом, тобто розрізненість університетів, НДІ і виробництва. А ось «кооперативна модель» узгодить інтереси науки, освіти і бізнесу та введе її на якісно новий рівень.

Наразі активізувалася когорта вітчизняних інвесторів у пошуках нових ідей та інноваторів, сподіваючись на високий зиск вкладання коштів на етапі стартапів. Але, все ж таки, на нашу думку, поки що цей процес не поставлений на потокові рейки. Також ще одним методом пришвидшення комерціалізації результатів науково-технічних розробок є інститут патентування та отримання ліцензій.

Економіка інтелектуально-інноваційного капіталу – це така еколого-соціально-економічна система, яка формується на основі всіх позитивних складових попередніх способів виробництва та забезпечує зростання добробуту населення, умов життя шляхом переважно інноваційно-інформаційного розвитку на основі рівноправного прогресу підприємств різних форм власності та, відповідно, їх ефективної господарської діяльності [1].

Серед загальноосвітніх тенденцій розвитку суспільства безперервна інноваційна освіта набуває все більшого значення оскільки на державному рівні зростає роль людського капіталу у прирості національного багатства.

Людський капітал у національному багатстві світового співтовариства складає 64%, природний капітал – 20%, а фізичний – лише 16%. Питомна вага людського капіталу у розвинених країнах (Фінляндія, Швейцарія, Німеччина, Японія, США) становить 80 % їхнього національного багатства.

Розвиток людського капіталу, зокрема, залежить від прискорення темпів оновлення професійних знань. Нині щорічно оновлюється близько 5% теоретичних і 20 % професійних знань. Одиниця виміру старіння знань фахівця, прийнята у США – період «напіврозпаду» компетентності, тобто зниження її на 50% внаслідок появи нової інформації, показує, що за багатьма професіями цей період настає менш ніж через 5 років. [12]. Таким чином, мотивація до підвищення власної професійної кваліфікації та продовження неперервної інноваційної освіти після закінчення вищих навчальних закладів для особистості оче-

видна. Це й підвищення конкурентозадатності в професійній сфері, а також можливість адаптуватися до сучасних мінливих умов життєдіяльності.

Таким чином стало зрозумілим, що запити сучасних підприємців, особливо тих, хто стрімко розвивається та потребує інноваційних техніко-технологічних рішень неможливо задовільнити в рамках існуючих форм традиційної освіти. Хоча вона також безперечно необхідна і важлива. Для того, щоб подолати проблему невідповідності сформованої системи освіти потребам ринку праці, потрібно впроваджувати постійну інноваційну освітню діяльність населення як на робочому місці, так і популяризувати переваги особистісного саморозвитку та самовдосконалення.

Сьогодні роботодавцям потрібні високо кваліфіковані, високотехнологічні, інноваційні, креативні працівники. Роботодавці тестують здобувачів робочих місць на етапі прийому на роботу, перш за все в тому, що культивує в собі дана особа. Як людина створює себе сама. З усіх навичок які приводять чи не приводять до конкретного результату є, перш за все, самодисципліна та аналітичне творче мислення.

Вже сьогодні стає зрозумілим, що буде зменшуватись потреба в фізичних навичках і базових когнітивних. Але буде зростати попит на технологічні, соціальні, екологічні, емоційні та вищі когнітивні навички. Перш за все це:

- критичне мислення, вміння структуровано вирішувати проблеми, логічно пояснювати свої думки та шукати релевантну інформацію;
- сфера комунікацій, публічні виступи, активне слухання, вміння задати правильні запитання;
- планування, тайм-менеджмент та визначення пріоритетів;
- гнучкість мислення, креативність та уява, вміння навчатись та приймати чужу точку зору, переносити свої знання на інший контекст;
- міжособистісні навички, вміння вести перемовини у форматі виграшу для обох сторін процесу, емпатія, вміння надихати та мотивувати різних людей, здатність до колаборації та ін.;
- вміння постійно навчатись та втілювати нові знання в життя.

ООН визначило 2021 рік – роком креативної економіки задля досягнення цілей сталого розвитку. Креативність йде поруч з діджиталізацією і цифровізацією. Україна займає сьогодні передові позиції у світі в якій діджиталізація відбувається

ся стрімкими темпами. Візьмемо для прикладу хоча б застосунок Дія у смартфоні. Цей додаток, винайдений українськими ІТ–шниками, перший у світі найзручніший спосіб отримання державних послуг. А через опцію Дія–бізнес в цьому ж додатку кожен підприємець має змогу безкоштовно отримати консультації щодо ведення бізнесу від провідних експертів (наприклад, як відкрити ФОП, що таке діджетал–маркетинг, як побудувати організаційну структуру власної компанії та інше.) Пандемія змусила замислитися над тими викликами і загрозами які постали перед нами у вигляді ізоляції, необхідності дотримуватися дистанції та комунікувати на відстані – з одного боку, а з іншого – це дало значний поштовх для розвитку альтернативних інструментів – це і онлайн платформи для освіти, перехід багатьох бізнесів в систему онлайн. На сучасному етапі вже можливо здійснити трансформаційний стрибок, якщо буде існувати бачення ІТ–візюнера, який зможе прорахувати ступінь впливу соціальних мереж та інших ІТ–технологій на ефективність, корисність та соціальний ефект для економіки України та українців.

Не дивлячись на певні прориви та позитивні зрушення у сфері інноваційної освіти в Україні залишається ще багато не вирішених проблем. Зокрема, створення на державному рівні належних умов для молодих науковців. Адже це питання нашого стратегічного майбутнього. Ми вважаємо, що для підвищення науковомісткості та інноваційності слід оплачувати: публікації наукових статей у вітчизняних та іноземних виданнях; участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях; підготовку монографій, посібників та підручників тощо. Сьогодні внаслідок низького рівня оплати послуг праці науковців поширена їх зайнятість за сумісництвом, що негативно відображується на якості та кількості інноваційних досліджень.

Наряду з загальним підвищенням оплати послуг праці науково–педагогічних працівників, слід звернути увагу на адресну підтримку молодих дослідників, виділяти на конкурсній основі гранти дослідницьким лабораторіям, створювати сприятливі умови для їх кар’єрного зростання.

Недостатнє фінансування наукових досліджень, низький попит на наукові розробки реального сектору економіки, падіння в суспільстві престижу наукової праці, і пов’язаний з цим процес відтоку наукових кадрів і в подальшому буде знекровлювати нашу наукову сферу.

Тому завданнями першочергової важливості має стати підтримка з боку держави, перш за все, фінансовими вливаннями в розвиток освіти і науки. В підсумку ми отримуємо більшу додану вартість за рахунок інвестування в молодих науковців які створюють інноваційну продукцію.

Висновки

Проведений аналіз підтвердив необхідність підтримки інноваційної освіти з боку держави. Взнявши за основу власну модель науково–освітнього процесу, необхідно враховувати також досвід передових країн світу, наприклад, щодо застосування нової моделі фінансування – краудфандингу. Причому державна підтримка розвитку інноваційної освіти не тільки зводиться до державних інвестицій. Це також підтримка економічними важелями державного регулювання економіки корпоративного та приватного сектора, венчурного бізнесу, який активно підтримує розвиток інноваційної освіти. Також заслуговує на особливу увагу розвиток корпоративної моделі освіти, поширення «бірюзових організацій». Необхідно здійснити перехід від «лінійної моделі» управління до «кооперативної моделі», яка узгодить інтереси науки, освіти і бізнесу та буде сприяти розвитку інтелектуально–інноваційного капіталу в Україні; зосередити увагу на розвитку вищих когнітивних навичок, які включають в себе критичне та аналітичне мислення, комунікативність, гнучкість, креативність тощо та постійне інноваційне навчання впродовж життя, що прискорить перехід до економіки інтелектуально–інноваційного капіталу.

Список використаних джерел

1. Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. монографія у двох частинах / за заг. ред. В.М. Лича. – К.: КНУБА, 2017. – 195 с.
2. Гвоздик Н.М. Роль держави у формуванні і розвитку людського капіталу. / Н.М. Гвоздик. // Ефективна економіка. – 2014. – №5. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2993>.
3. Ціпуринда В. Фактори формування інтелектуального капіталу. / В. Ціпуринда // Вісник КНТЕУ. – 2013. – №2. . [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://visnik.knute.edu.ua/files/2013/02/2.pdf>
4. Ступнікер Г. Л. Інтелектуальний потенціал як ключовий чинник формування інтелектуального фор-

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

мування інтелектуального капіталу ЗВО України / Г. Л. Ступнікер, В. А. Бабенко // Економічний простір. Збірник наукових праць. 2021. ПДАБА. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/792>

5. Україна продовжує крокувати вперед до кращого розвитку людського потенціалу / Організація об'єднаних націй. Україна. Електронний ресурс. Режим доступу <https://ukraine.un.org/uk/105324-ukraina-prodovzhue-krokovati-vpered-do-kraschogo-rozvitku-lyudskogo-potencialu>

6. Лич В.М. Трудовий потенціал: теорія та практика відтворення: монографія. / В.М. Лич – К.: Наук. світ, 2003.

7. Чернявська Ю.Б. Удосконалення профорієнтаційної роботи – необхідна умова формування сучасного молодіжного ринку праці / Ю.Б. Чернявська // Вісник Бердянського університету менеджменту та бізнесу. №4 (28), 2014, с. 113–117.

8. Чернявська Ю.Б. Профорієнтація як чинник удосконалення державного регулювання ринку праці / Ю.Б. Чернявська // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наук. праць. – Вип.2 (129) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2012. – С.188–193.

9. Чернявська Ю.Б. Проблеми підприємництва і торгівлі у будівельній галузі України: шляхи вирішення. / Ю.Б. Чернявська // Маркетингові стратегії, підприємство і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали II Міжнародної наук.–практ. інтернетконф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С.133–135.

10. Культурне багатство: як креативна економіка Британії всіх перемагає і чому нам теж так треба. – <http://www.lac.org.ua//kulture-bahatstvo-yak-kreatyvna-ekonomika-brytaniji-vsih-peremahaje-i-chomu-nam-tezh-tak-treba/>.

11. STEAM – Not STEM Whitepaper.– <http://steam-notstem.com/articles/whitepaper/>

12. Освіта протягом життя як чинник людського розвитку. Аналітична записка. / Національний інститут стратегічних досліджень. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/osvita-protyagom-zhittya-yak-chinnik-lyudskogo-rozvitku>

13. Семів Л.К. Вплив вищої освіти на формування людського капіталу в умовах переходу до економіки знань. / Л.К. Семів, Р.А. Семів // Регіональна економіка. – 2009. – С. 16. Електронний ресурс. Режим доступу: file:///C:/Users/gnyiz/Downloads/regek_2009_1_4.pdf

References

1. Economics of intellectual capital: the day and the peculiarity of the form in business: count. monograph in two parts / for zag. ed. V.M. Lich. – K.: KNUBA, 2017. — 195 p.

2. Гвоздик Н.М. The role of the state in the formation and development of human capital. / Н.М. Carnation. // Effective economy. – 2014. – №5. [Electronic resource]. Access mode: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2993>.

3. Tsipurinda V. Factors of intellectual capital formation. / V. Tsipurinda // Bulletin of KNTEU. – 2013. – №2. . [Electronic resource]. Access mode: <http://visnik.knute.edu.ua/files/2013/02/2.pdf>

4. Stupniker GL Intellectual potential as a key factor in the formation of intellectual formation of intellectual capital of the Free Economic Zone of Ukraine / GL Stupniker, VA Babenko // Economic space. Collection of scientific works. 2021. PDABA. [Electronic resource]. Access mode: <http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/792>

5. Ukraine continues to move forward to better human development / United Nations. Ukraine. Electronic resource. Access mode <https://ukraine.un.org/uk/105324-ukraina-prodovzhue-krokovati-vpered-do-kraschogo-rozvitku-lyudskogo-potencialu>

6. Лич В.М. Labor potential: theory and practice of reproduction: monograph. / В.М. Lich – K.: Nauk. world, 2003.

7. Chernyavska Yu.B. Improving career guidance work – a necessary condition for the formation of the modern youth labor market / Yu.B. Chernyavska // Bulletin of Berdyansk University of Management and Business. №4 (28), 2014, p. 113–117.

8. Chernyavska Yu.B. Career guidance as a factor in improving the state regulation of the labor market / Yu.B. Chernyavska // Formation of market relations in Ukraine: a collection of sciences. wash. – Vip.2 (129) / Nauk. ed. I.G. Mantsurov. – K., 2012. – P.188–193.

9. Chernyavska Yu.B. Problems of entrepreneurship and trade in the construction industry of Ukraine: solutions. / Ю.Б. Chernyavska // Marketing strategies, entrepreneurship and trade: current status, directions of development: Materials of the II International scientific-practical. internetconf. : (Kyiv, April 29, 2021: abstracts). Resp. ed. PV Zakharchenko. Kyiv: KNUBA, 2021. – P, 133–135.

10. Cultural wealth: how Britain's creative economy is winning everyone and why we need it so much. – <http://www.lac.org.ua//kulture-bahatstvo-yak-kreatyvna-ekonomika-brytaniji-vsih-peremahaje-i-chomu-nam-tezh-tak-treba/>.

11. STEAM – Not STEM Whitepaper. – <http://steam-notstem.com/articles/whitepaper/>

12. Lifelong learning as a factor of human development. Analytical note. National Institute for Strategic Studies. Electronic resource. Access mode: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/osvita-pro-tyagom-zhittya-yak-chinnik-lyudskogo-rozvitku>

13. Semiv LK Influence of higher education on the formation of human capital in the transition to the knowledge economy / L.K. Semiv, RA Semiv // Regional Economy. – 2009, №1. Pp. 15–26. [Electronic resource]. Access mode: http://ird.gov.ua/pe/re200901/re200901_015_SemivLK,SemivRA.pdf

Дані про авторів

Лич Володимир Миколайович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: kapital335@ukr.net

Чернявська Юлія Борисівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: gnyiztwp@ukr.net

Данные об авторах

Лыч Владимир Николаевич,

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории, учета и налогообложения Киевского национального университета строительства и архитектуры

e-mail: kapital335@ukr.net

Чернявская Юлия Борисовна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории, учета и налогообложения Киевского национального университета строительства и архитектуры

e-mail: gnyiztwp@ukr.net

Data about the authors

Vladimir Lich,

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Accounting and Taxation, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kapital335@ukr.net

Yuliya Chernyavska,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Accounting and Taxation, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: gnyiztwp@ukr.net

УДК 330

ОЛЬШАНСЬКА О.В.
ПУЗИРЬОВА П.В.

Механізм державної фінансової підтримки стимулювання інновацій в інтегрованих кластерах

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти визначення сучасного механізму державної фінансової підтримки стимулювання інновацій в інтегрованих кластерах.

Метою дослідження є: дослідження основ та базових елементів механізму державної фінансової підтримки стимулювання інновацій та інноваційної діяльності інтегрованих кластерів в сучасних умовах.

Методи дослідження. В процесі написання статті було використано загально-наукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ та процесів, які використовуються при фінансовій підтримці стимулювання інновацій та інноваційної діяльності в інтегрованих кластерах.

Результати роботи. В результаті написання статті було встановлено, що ефективність системи фінансування інновацій насамперед визначається результатом підвищення обсягу й результативності використання фінансових ресурсів, що задіяні у процесі створення інновацій. Збільшення та прискорений ріст фінансової віддачі впливає на результат проведеної фінансової політики та кінцеві результати щодо створення інновацій в інтегрованих кластерах. На основі інституційного забезпечення у галузі фінансування та підтримки інноваційної діяльності інтегрованих кластерів пріоритетною метою державної інноваційної політики в Україні визначено створення передумов соціально-економічних, організаційно-правових підвалин для ефективного процесу відтворення, розвитку й використання наукового, технологічного, інноваційно-інтелектуального потенціалу країни. Фінансо-